

O‘ZBEK TILIDA QAVM-QARINDOSHCHILIK ATAMALARI VA HURMAT TUSHUNCHASI

*Qo‘qon davlat universiteti
o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi
2-bosqich talabasi*

*Abduraxmonova Irodaxon Shuhratjon qizi
irodaxonabdurahmonova9@gmail.com*

Annotatsiya: *Maqolada o‘zbek tilidagi qavm-qarindoshchilik atamalarining tarixiy-etimologik va grammatik guruhlanishi tahlil qilinadi. Hurmat tushunchasi oilada, jamiyatda va tilning leksik qatlamida muhim ijtimoiy-lisoniy omil sifatida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada hurmatning yoshlar va kattalar o‘rtasidagi munosabatlarda aks etishi hamda uning madaniy ildizlari haqida fikrlar bayon etiladi.*

Kalit so‘zlar: *qavm-qarindoshchilik atamalar, hurmat tushunchasi, o‘zbek tili, maqol-matallar, milliy qadriyatlar, etimologiya, ijtimoiy-lisoniy omil*

Ma‘lumki, qavm-qarindoshchilik munosabatlarining zaminida hurmat yotadi, uning kurtaklari, yaproqlari va mevalari hurmat tomiridan oziqlanadi, shu yo‘nalishda barq uradi. Kattaga hurmat, kichikka izzat, ulug‘larga ehtirom his-tuyg‘ulari oilada yoshlikdan singdiriladi. Barkamol avlod tarbiyasi shu yo‘sinda qaror topadi. Kattaga hurmatda – kichikika izzatda naqlidan hurmat tomiri oziqlanadi, ya‘ni kichikning hurmati qarz – keksaning hurmati farz kabi ijtimoiy-lisoniy omil hurmatning qavm-qarindoshchilik yo‘nalishida rivojlanadi va mustahkamlanadi. Kuyovni payg‘ambarlar siylaydi, kelin – oilaning yangi a‘zosi – farishta kabi munosabatlar kelin-kuyov hurmati eng qadimiy qadriyatlardan ekanligini ko‘rsatadi.

Har qanday atama kabi qavm-qarindoshchilik atamalari ham nechog‘lik turg‘un bo‘lmasin, vaqt o‘tishi jamiyatning o‘zgarishi, oila, nikohning yangi shakllari va uning o‘rtasidagi munosabatlarning o‘zgarishi bilan ishlatilib kelinayotgan qavm-qarindoshchilik atamalarining ma‘no doirasi ham kengayadi, yangi turlari paydo bo‘ladi.

O‘zbek xalqi o‘zining tarixiy taraqqiyoti jarayonida turli tizimda so‘zlashuvchi ko‘pgina xalqlar bilan baqamti hayot kechirdi. SHuning natijasida o‘zbek tili – murakkab sharoitda shakllandi va uning lug‘at qatlami, xususan, qavm-qarindoshchilik atamalari ham boshqa tillarning leksik unsurlarini – atamalarini o‘z ichiga olgan holda rivojlandi. Lekin shunday bo‘lsa-da, o‘zbek tilining asosiy qavm-qarindoshchilik atamalari saqlanib qoldi va ma‘no doirasini kengaytirdi.

Hozirgi o‘zbek tilidagi qavm-qarindoshchilik atamalari o‘zining kelib chiqishi va ma‘nosiga ko‘ra 3 ta katta guruhga bo‘linadi [1;10-11].

Qon-qarindoshchilik atamaları (*ota, ona, aka, uka, tog'a, xola, amma, amaki, buva, buvi kabilar*).

Nikohdan keyin paydo bo'lgan qarindoshchilik atamaları (*er, xotin, kelin, kuyov, qayin ona, quad, pochcha, boja*).

Yaqinlik nomlari (*tutingan ota (+-m), tutingan ona (+-m), tutingan aka (+-m), tutingan o'g'li (+-m)*) kabi.

Qavm-qarindoshchilik atamaları tarixiy etimologik tarkibi jihatidan 4 (to'rt) guruhga bo'linadi:

a) qondoshlik atamaları: *ota, ona, er, xotin...*

b) qarindoshlik atamaları: *ota-bola, ona-bola, aka, opa, singil...*

c) qon-qarindosh atamaları: *tog'a, amaki, xola, amma...*

d) qavm-qarindoshchilik atamaları: *quda, tutingan ota, tutingan ona, o'gay ona, o'gay o'g'il, o'gay qiz...*

O'zbek tilidagi bu turdagi atamalar grammatik tuzilishiga ko'ra uchga bo'lish mumkin:

Sodda so'z bilan ifodalanadigan atamalar – *ota, ona, o'g'il, qiz, bola, buva, buvi, bobo, nabira...*

Qo'shma so'zlar bilan ifodalanadigan atamalar – *katta oyi, katta buvi, qayin ota, qayin ona, quad xola...*

Juft so'z bilan ifodalanadigan *quda-anda, kelin-kuyov*.

O'zbek tilida qon-qarindoshchilik atamaları sof leksik holatda va turli affiks, affiksoidlar qo'shilishi bilan hurmatlash ma'nosini ifodalaydi.

Hurmat kategoriyasining xalq og'zaki ijodiyotida: doston va ertaklarda, afsona va rivoyatlarda, qo'shiq va termalarda, maqol va matallarda, topishmoq va hikmatlarda, shuningdek, o'zbek xalq shevalarida qo'llanish jihatlari har tomonlama ahamiyatga molikdir. Chunki e'zoz, ehtirom, ikrom, izzat, e'tibor hislari – hurmat tuyg'usi ... o'zbek xalqining qon-qoniga sinsib ketgan, milliy qadriyat darajasiga ko'tarilgan tuyg'u bo'lib, u asrlar davomida sayqallanib, takomillashib, taraqqiy etib, bugungi bosqichiga erishgan. Zero, o'zbek tilidan mustahkam o'rin olgan hamda hozirda ham keng iste'molda bo'lgan maqol va matallarimiz buning yaqqol isbot-dalilidir. Masalan: *Kattaga hurmatda bo'l, kichikka – izzatda. Onangni boshingda tutsang, singlingni kafgitingda tut.*

“*Kattaga hurmatda bo'l, kichikka – izzatda*” hikmatining mazmuniga e'tibor beraylik. Mazkur hikmat mohiyatan barchaga baravar hurmat bilan muomala qilish, keksayu yoshni ajratmaslik, ularga bir xilda ehtirom ko'rsatish zarurati g'oyasini ilgari suradi. Darhaqiqat, milliy mentalitetimizdan mustahkam o'rin olgan urf-odatlarimiz, an'analarimizning barchasi ham tilga olingan maqolning mohiyatini ifoda etadi. Masalan, turmushga chiqqan kelinlar (masalan, Toshkentda) xonadonning kattayu kichigiga, hatto, go'dagiga ham “siz” deb murojaat qilishga majbur, zero, er tarafidagi

qarindoshlarning katta-kichikligidan qat'i nazar "sen" deb murojaat qilish hurmatsizlik hisoblanadi.

"Onangni boshingda tutsang, singlingni kaftingda tut" hikmati esa ayollarga hurmat bilan qarash g'oyasini ilgari suradi. Va bu o'rinda nafaqat ona, balki oiladagi boshqa ayollarning ham hurmatga, ehtiromga sazovor ekanligi qayd etiladi.

Erkaklarning or-nomusi, gap-so'zi, iroda kuchi o'zbek xalqida alohida qiymatga ega bo'lib, u o'ta yuqori baholanadi, qadrlanadi va so'zsiz hurmatga loyiq sanaladi. Bu holat ham o'zbek hikmatlarida o'z aksini topgan. Masalan: *"Yigitning sazasi singuncha, ho'kizning shoxi sinsin"* [2;188] maqolaga ko'ra yigit kishining istagi, xohishi, tilagi – sazasi ota-bobolarimizdan qolgan odatga binoan qaytmasligi, yerda qolmasligi lozim, ya'ni bu hikmatda yigitlarni nihoyatda hurmat qilish ma'nosi bildirilgan. *"Kuyovni payg'ambarlar siylabdi"* [2;219] hikmati ham oilada kuyovlar har doim ayricha hurmat ehtiromga sazovorligi, o'zbek oilalarida qarindosh-urug'lar hamisha kuyov bo'lmishni (yoshidan qat'i nazar) siylab, hurmatlashlari mazmunini anglatadi.

Maqol va matallarimizni, ya'ni hikmatli so'zlarimizni tahlil qiladigan bo'lsak, ikki vaziyat ko'zga tashlanadi. Birinchidan, hurmat tushunchasiga bevosita bog'liq maqol va matallar (ularga yuqorida to'xtaldik), ikkinchidan hurmatga bilvosita bog'liq bo'lgan maqol va matallar. Masalan, *"Otalar so'zi – aqlning ko'zi"* [2;319] iborasi otalarning ko'pni ko'rgan, tajribali, oq-qorani tanigan, hayotiy tajribaga ega shaxslar sifatida baholaydi va ularning fikrlariga quloq solish zarurati borligini bildiradi, va ayni chog'da otalarning fikrlarini, demakki, o'zlarini ham hurmat qilishga, ularni qadrlash, izzat-ikrom bilan munosabatda bo'lishga undaydi. Ayni mazmun *"Qarisi bor uyning parisi bor"* [2; 481] maqolida ham uqtiriladi, ya'ni kekxa ota-onalari borlar eng baxtli, boy-badavlat odamlarga tenglashtiriladi va ularga hurmat ko'rsatish kerakligi e'tirof etiladi. Umuman qariyalarni hurmatlash mazmuni esa *"Yosh kelsa – ishga, qari kelsa – oshga"* [2;133] maqolidan yaqqol anglashiladi.

O'zbekona madaniyat, an'analar, urf-odatlardagi hurmat masalasi "Bir kun tuz ichgan joyingga – qirq kun salom" maqolida ham aks etgan. Bu maqol orqali yaxshilikka doim yaxshilik bilan javob qaytarish lozimligi, bir kun bo'lsa ham mehmon bo'lgan xonadoniga, xonadon ahliga yomonlik tilamaslik, ularni doimo hurmat qilish kerakligini ifodalash uchun qo'llaniladi.

"Kattani aka de, kichikni uka de" matali ham purma'nodir. Birinchidan, ushbu metal vositasida kattayu kichikni, yoshi, mol-mulki, lavozimi, mansabidan qat'i nazar hurmat qilish kerakligi uqdirilsa, ikkinchidan, bu hukmning zaminida ana shu munosabat, hurmat, izzat qilish orqali niyatiga, maqsadiga oson erishish mumkinligi, yuzaga kelgan muammolarni tezroq hal qilish imkoniyati yaratilishi e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismoilov M. Turkiy tillarda qavm-qarindoshchilik terminlari. –T.: Fan, 1966. – B.10-11.
2. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. –T.: O'zbek Sovet Ensiklopediyasi bosh redaksiyasi, 1990. –B.188.